

KFT - Handlungsempfehlung 10

Erforderliche Qualifikation für die Durchführung von Taucherarbeiten im Geltungsbereich der DGUV

erarbeitet von der Kommission Forschungstauchen Deutschland (Berufsverband e.V.) in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – Prävention

Stand März - 2026

Präambel

Für die professionelle Durchführung von Tätigkeiten im beruflichen Umfeld in Deutschland spielen Fachkompetenz und Arbeitssicherheit eine große Rolle. Für Tätigkeiten, die mit Hilfe einem Tauchgerät unter Wasser durchgeführt werden, gibt es hierzu mehrere staatliche und auch berufsgenossenschaftliche Regelwerke, welche die erforderlichen Qualifikationen für die Durchführung von Arbeiten unter Wasser im Bereich gewerbsmäßige Taucherarbeiten, im Bereich Hilfsdienstleistungen und im Bereich Wissenschaft sowie wissenschaftliches Monitoring aufzeigen. Jeder dieser Bereiche hat eigene Regelwerke, die die jeweiligen Einsatzbereiche mit der fachlichen Expertise und spezifischen taucherischen Kompetenz vorgeben. Die Regelwerke beinhalten jeweils einen Ausbildungsplan, der die spezifischen Fähigkeiten und deren Vermittlung definiert.

Diese Handlungsempfehlung gibt eine mit den verantwortlichen Stellen der DGUV abgestimmte fachliche Einschätzung für die jeweiligen Einsatzgebiete und Unterwasser-Tätigkeiten der drei Berufsgruppen "Gewerbsmäßige Taucharbeiten" (umgangssprachlich oftmals als Berufstauchen / Arbeitstauchen benannt), "Taucher:in in Hilfeleistungsunternehmen" (umgangssprachlich oftmals als Rettungs-/Bergungstaucher:in benannt) und "Forschungstaucher:in" (umgangssprachlich oftmals als wissenschaftliche Tauchende benannt).

Einleitung

Forschungstaucherinnen und Forschungstaucher, gewerbsmäßige Taucherinnen und Taucher sowie Taucherinnen und Taucher in Hilfeleistungsunternehmen leisten einen

hochqualifizierten und unverzichtbaren Beitrag in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld unter Wasser. Alle drei Gruppen arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen im Unterwasserbereich und übernehmen dabei ein hohes Maß an Verantwortung für Sicherheit, Technik und Einsatzplanung. Während die Voraussetzung für den Bereich der gewerbsmäßigen Taucharbeiten in der Regel eine abgeschlossene handwerkliche oder technische Berufsausbildung ist, ist im Bereich der Wissenschaft und des Umweltmonitorings unter Wasser eine wissenschaftlich basierte Ausbildung erforderlich, um komplexe Fragestellungen methodisch korrekt, effizient und sicher bearbeiten zu können. Taucherinnen und Taucher in Hilfeleistungsunternehmen wiederum benötigen eine einsatz- und rettungsorientierte Qualifikation, die sie auf zeitkritische Notfalllagen, Rettungs- und Bergungseinsätze sowie das Arbeiten unter erschwerten Sicht-, Strömungs- und Stressbedingungen vorbereitet.

Forschungstaucherinnen und Forschungstaucher sind spezialisiert auf Taucheinsätze mit wissenschaftlicher Fragestellung. Ihr Tätigkeitsprofil ist darauf ausgerichtet, Erkenntnisse zu gewinnen, natürliche und kulturelle Unterwasserumgebungen zu dokumentieren sowie Messungen, Beobachtungen und Probennahmen durchzuführen. Dabei verbinden sie taucherische Kompetenz mit wissenschaftlicher Methodik und tragen wesentlich zum Erkenntnisfortschritt in Bereichen wie Umweltforschung, Naturschutz, Archäologie und Ingenieurwissenschaften bei. Ihre Arbeit erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt, Dokumentationsfähigkeit und fachlicher Einordnung der gewonnenen Daten.

Gewerbsmäßige Taucherinnen und Taucher hingegen sind Fachkräfte für technisch-handwerkliche Arbeiten unter Wasser. Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben wie Bau-, Montage-, Instandhaltungs- und Bergungsarbeiten, häufig unter erschwerten Bedingungen und mit komplexer technischer Ausrüstung. Ihre Tätigkeit ist geprägt von hoher physischer Belastbarkeit, handwerklichem Können, technischer Präzision und einer strikt geregelten Einsatzorganisation. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Funktionsfähigkeit von Infrastrukturen, Anlagen und Bauwerken im und am Wasser.

Taucherinnen und Taucher in Hilfeleistungsunternehmen sind Fachkräfte für Rettungs-, Bergungs- und Katastropheneinsätze unter Wasser. Sie führen anspruchsvolle Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren, die Bergung von Fahrzeugen, Wracks oder anderen Objekten sowie die Unterstützung bei Hochwasser- oder Unfalllagen durch. Ihre Tätigkeit erfordert hohe physische Belastbarkeit, schnelle Entscheidungsfähigkeit, Teamkoordination und den sicheren Umgang mit spezieller Ausrüstung. Sie arbeiten häufig unter schwierigen Sicht- und Strömungsbedingungen oder in überfluteten Bereichen und tragen damit entscheidend zur Sicherheit von Menschen und zur Bewältigung von Notfallsituationen bei.

Die drei Tätigkeitsprofile unterscheiden sich klar in Zielsetzung, Kompetenzen, Aufgaben und rechtlichen Rahmen, ergänzen sich jedoch in ihrer Bedeutung. Diese klare Abgrenzung dient nicht der Bewertung, sondern der Sicherstellung, dass jede Tätigkeit von Spezialist:innen unter den jeweils passenden Qualifikationen, Sicherheitsstandards und organisatorischen Voraussetzungen durchgeführt wird, um sowohl wissenschaftliche

Integrität, technische Effizienz als auch den Schutz von Menschenleben und Umwelt zu gewährleisten.

Alle drei Gruppen benötigen für ihre jeweiligen Tätigkeiten unter Wasser spezifisches Fachwissen sowie teilweise auch spezielle Ausrüstung, welche tätigkeitsspezifisch unterschiedlich sein können. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die gemäß DGUV erforderlichen Qualifikationen für Arbeiten unter Wasser mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen.

Tabelle 1: Erforderliche Qualifikationen für verschiedene Aufgabenbereiche bei versicherten Tätigkeiten unter Wasser.

	Berufliches Tauchen		
	Forschungstauchen	Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen (THW, DLRG u.v.M)	Gewerbsmäßige Taucharbeiten
Aufgabenstellung	Umweltmonitoring, biologische Beprobungen, naturwissenschaftliche und archäologische Untersuchungen, Inspektionen mit wiss. Hintergrund.	Bergen, Retten, Katastrophenschutz	Tunnelbau, Hafenbau, Schleusenbau etc. mit typischen Bautätigkeiten unter Wasser wie Zementieren, Schweißen etc.
Zweckbindung	Forschung, Lehre, Monitoring, Auftragsforschung, Umweltgutachten	Hilfs- und Rettungsorganisationen	Bau, Instandhaltung, Montage
Zuständiger Fachbereich der DGUV	BG Bau – Fachabteilung Taucherarbeiten	Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz	BG Bau – Fachabteilung Taucherarbeiten
Regelwerk der DGUV	DGUV Regel 101-023 „Forschungstauchen“	DGUV Regel 105-002 “Tauchen mit Leichttauchgeräten in Hilfeleistungsunternehmen” (ohne Feuerwehr,	DGUV Vorschrift 40 „Taucherarbeiten“

		THW und Polizei)	
Beispiele beruflicher Tätigkeitsbereiche	Forschungseinrichtungen, Universitäten, Behörden, Umweltbüros, Umweltsachverständige	DLRG, Wasserwacht, ASB	Handwerksfirmen, welche technische Arbeiten unter Wasser anbieten.

Gegenüberstellung der Aufgabenprofile und Kompetenzen beim Forschungstauchen, bei gewerbsmäßigen Taucharbeiten und bei Taucheinsätzen im Rahmen von Hilfeleistungen

Forschungstauchen

Forschungstauchen dient der systematischen Erhebung wissenschaftlicher Daten in aquatischen Lebensräumen. Typische Einsatzgebiete sind küstennahe flache Gewässer der Nord- und Ostsee, Binnengewässer, Fließgewässer, limnische Gewässer sowie archäologische Fundstellen unter Wasser. Ziel ist die gezielte Datenerhebung, Probenahme und Dokumentation, die ohne direkten Zugang durch Taucher:innen nicht möglich wäre.

Typische Einsatzszenarien umfassen:

- Quantitative und qualitative Probenahme von Flora, Fauna und Sedimenten
- Kartierung von Substraten und aquatischen Lebensräumen
- Dokumentation durch Foto- und Filmarbeiten
- Installation, Auslesen und Wartung von UW-Sensoren und Messgeräten
- Durchführung experimenteller Studien unter Wasser
- Archäologische Untersuchungen und Dokumentation von Fundstellen

Die DGUV Regel 101-023 "Forschungstauchen" bildet die rechtliche Grundlage. Sie schreibt vor, dass wissenschaftliche Expertise bereits in der Ausbildung vermittelt und in der Prüfung nachgewiesen werden muss. Dazu gehören Methoden der Identifikation und Beprobung von aquatischem Material sowie Datenerfassung, Dokumentation und fachliche Interpretation.

Forschungstaucherinnen und Forschungstaucher verwenden überwiegend autonome Leichttauchgeräte, die eine hohe Beweglichkeit, geringen Wasserwiderstand und flexible Einsatzmöglichkeiten erlauben. Dekompressionspflichtige Tauchgänge sind weniger üblich, aber zulässig.

Sicherheitsmanagement:

- Gefährdungsbeurteilung nach wissenschaftlicher Aufgabenstellung und maximaler Sicherheit der Tauchenden.
- Taucheinsatzleitung koordiniert den Tauchgang, überwacht Tauchende, die Einhaltung der Einsatzplanung sowie die Umsetzung der wissenschaftlichen Aufgabe.
- Kommunikation über Signalleinen oder kabelgebundene Sprechanlagen.
- Die Einsatzbereitschaft von Sicherungstaucher:innen ist vorgeschrieben.
- Notfallmaßnahmen beinhalten Sauerstoffversorgung und standardisierte Rettungsprozeduren.

Forschungstauchen erfordert die Kombination aus tauchtechnischem Können, wissenschaftlicher Methodik, präziser Probenahme und dokumentierter Datensicherheit. Das Risiko eines Arbeitsunfalls unter Wasser wird minimiert durch ein hohes Niveau der Ausbildung, kontinuierliches Training und standardisierte Verfahren mit klaren Verantwortlichkeiten. In Deutschland gab es im Rahmen des wissenschaftlichen Tauchens nach DGUV Regel 101-023 "Forschungstauchen" (und der entsprechenden Vorgängerregelungen), aufgrund dieses hohen Ausbildungs- und Durchführungsniveaus seit mehreren Dekaden keinen bekannten Tauchunfall mit Personenschaden. Verantwortlich für die nationale Koordination und den internationalen Austausch im Bereich des wissenschaftlichen Tauchens in Deutschland ist die Kommission Forschungstauchen Deutschland (KFT). In Bezug auf die Sicherstellung des Ausbildungsniveaus im arbeitsschutzrechtlichen Sinn der DGUV ist die bei der BG Bau – Fachabteilung Taucherarbeiten angesiedelte "Prüfungskommission für Forschungstaucher" zuständig.

Gewerbsmäßige Taucharbeiten

Gewerbsmäßige Taucharbeiten umfassen alle beruflichen Unterwasserarbeiten technischer und handwerklicher Art. Typische Einsatzgebiete sind u. a. Offshore-Plattformen, Windkraftanlagen, Hafenanlagen, Brückenpfeiler, Rohrleitungen, Klärwerke oder Schiffswerften. Ziel ist die effiziente und sichere Umsetzung komplexer Aufgaben unter Wasser unter physisch anspruchsvollen Bedingungen.

Typische Tätigkeiten umfassen:

- Bauarbeiten unter Wasser, z. B. Zementieren, Betonieren, Schweißen
- Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Schiffen, Rohrleitungen und Anlagen
- Bergung von Materialien oder Wracks
- Inspektion, Vermessung und Fotodokumentation von Unterwasserkonstruktionen

Die Ausbildung erfolgt nach DGUV Vorschrift 40 "Taucherarbeiten". Voraussetzung ist eine abgeschlossene handwerkliche oder industrielle Ausbildung sowie ein Mindestalter von 21 Jahren. Die zweijährige Ausbildung umfasst theoretische und praktische Kurse, die praxisnah unter Anleitung eines BG-lich zugelassenen Tauchermeisters vermittelt werden.

Nach bestandener Prüfung unter IHK-Aufsicht wird das Zertifikat „Geprüfte:r Taucher:in“ ausgestellt.

Ausrüstung:

- Meist schlauchversorgte Leichttauchgeräte (sLTG) für Arbeit an fixen Unterwasserkonstruktionen
- Dekompressionspflichtige Tauchgänge sind möglich
- Nutzung technischer Hilfsmittel wie Tauchplattformen, Taucherkörbe, Auftriebskörper, Hydraulik- oder Schweißgeräte

Sicherheitsmanagement:

- Gefährdungsbeurteilung nach technischen, physikalischen und logistischen Kriterien
- Taucheinsatzleitung überwacht Arbeitsaufgaben, Materialhandling und Sicherheitsprozeduren
- Sicherungstaucher:innen und ggfs. technische Überwachungssysteme sichern Notfallsituationen
- Standardisierte Abläufe für Dekompressionsmaßnahmen und Rettung

Gewerbmäßiges Arbeitstauchen kombiniert technisches und handwerkliches Fachwissen, physische Belastbarkeit und strikte Sicherheitsstandards, um Unterwasserarbeiten effizient und risikoarm durchzuführen.

Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen

Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen umfasst Rettungs-, Bergungs- und Katastropheneinsätze durch Organisationen wie DLRG, Wasserwacht, Arbeiter-Samariter-Bund, THW oder Feuerwehren. Ziel ist die schnelle, sichere und koordinierte Durchführung von Rettungseinsätzen und Bergungen. Einsatzgebiete sind Seen, Flüsse, Küstenbereiche, überflutete Infrastrukturen oder Unfallstellen auf See.

Typische Aufgaben umfassen:

- Rettung von Menschen oder Tieren aus Gewässern
- Bergung von Fahrzeugen, Gegenständen oder Wracks
- Unterstützung bei Katastropheneinsätzen (Hochwasser, Überschwemmungen)
- Sicherung von Einsatzstellen unter schwierigen Sicht- und Strömungsbedingungen

Die Ausbildung erfolgt nach DGUV Regel 105-002 „Tauchen mit Leichttauchgeräten in Hilfeleistungsunternehmen“. Sie umfasst neben tauchtechnischer Ausbildung auch Rettungstaktik, Notfallmedizin, Einsatzkoordination, Kommunikation und Einsatzlogistik. Praktische Übungen beinhalten das Suchen und Bergen von Personen oder Objekten, Arbeiten unter Strömung, Trübung und schwierigen Sichtbedingungen sowie die Nutzung von Taucherkörben, Auftriebshilfen oder Signalbojen. Es dürfen keine

dekompressionspflichtigen Tauchgänge durchgeführt werden; die maximale Einsatztiefe beträgt 20 m (in Ausnahmefällen 30 m).

Ausrüstung:

- Überwiegend autonome Leichttauchgeräte. Je nach Einsatzlage auch schlauchversorgte Leichttauchgeräte möglich.
- Hilfsmittel für Rettung und Bergung wie Seile, Bojen, Tauchplattformen

Sicherheitsmanagement:

- Gefährdungsbeurteilung kontinuierlich angepasst an dynamische Einsatzbedingungen
- Taucheinsatzleitung koordiniert Einsatzteams, überwacht Taucher:innen über Signalleinen, Funk oder Sprechanlagen
- Sicherungstaucher:innen stehen bereit, Notfall- und Rettungsmaßnahmen sind standardisiert

Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen erfordert schnelle Reaktionsfähigkeit, Flexibilität, Teamkoordination und die Fähigkeit, unter hoher Belastung sicher zu arbeiten. Die Rechtsgrundlage sorgt für Haftungsschutz und standardisierte Abläufe bei Einsätzen.

Autonome und schlauchversorgte Leichttauchgeräte

Im Gegensatz zum gewerbsmäßigen Arbeitstauchen ist beim Forschungstauchen das autonome Leichttauchgerät das Standardtauchgerät, mit dem die überwiegende Mehrheit der wissenschaftlichen Taucheinsätze durchgeführt und ausgebildet wird. Beim gewerbsmäßigen Arbeitstauchen werden die Taucher:innen dagegen grundsätzlich mit schlauchversorgten Leichttauchgeräten ausgebildet und geprüft.

Autonome Leichttauchgeräte

Autonome Leichttauchgeräte sind besonders geeignet für Forschungstauchgänge bis zu einer Tiefe von ca. 30 m, da sie maximale Bewegungsfreiheit bieten. Dies ist entscheidend für die Durchführung präziser wissenschaftlicher Aufgaben, insbesondere in Bereichen mit Strömung oder komplexem Habitat, wo ein Schlauch die Beweglichkeit erheblich einschränken oder die Sicherheit beeinträchtigen könnte.

- Der Einsatz von autonomen Leichttauchgeräten erfolgt innerhalb der Nullzeit - Dekompressionstauchgänge sind damit nicht zulässig.
- Zu jedem Zeitpunkt ist ein ungehindertes Auftauchen möglich; das Tauchen in Konstruktionen oder enge Strukturen ist nicht vorgesehen.
- Die Bewegungsfreiheit wird nicht durch einen Luftschlauch eingeschränkt, wodurch Gefährdungen durch Verhaken oder Strömungseinflüsse deutlich reduziert werden.

- Besonders in tidengeprägten oder flachen Küstenbereichen wird durch den fehlenden Schlauch der Wasserwiderstand minimiert, die körperliche Belastung reduziert und der Aktionsradius der Taucher:innen erweitert.
- Die Verwendung von autonomen Leichttauchgeräten erhöht sowohl die Sicherheit (Reduzierung des Risikos von Essoufflement oder Verhaken) als auch die Effizienz bei der wissenschaftlichen Arbeit, da Bewegungen frei und flexibel ausgeführt werden können.

Schlauchversorgte Leichttauchgeräte

Schlauchversorgte Geräte werden vor allem im gewerblichen Arbeitstauchen an Unterwasserkonstruktionen oder bei dekompensionspflichtigen Tauchgängen eingesetzt. Sie sind ideal für Arbeiten, bei denen die Taucherin bzw. der Taucher räumlich begrenzt bleibt und kontinuierlich Luft von der Oberfläche erhält.

- Der Taucher bzw. die Taucherin wird meist mittels eines Taucherkorbs zur Arbeitsstelle abgelassen; die Rückholung erfolgt ebenfalls über die Oberfläche.
- Der mitgeführte Atemschlauch kann in strömungsreichen oder komplexen Umgebungen die Bewegungsfreiheit stark einschränken, was im wissenschaftlichen Einsatz zu Gefährdungen durch Verhaken oder Einschränkung der Aktionsfähigkeit führen kann.
- Dekompensionspflichtige Tauchgänge erfordern kontrollierte Aufstiege mit Haltestufen zur Stickstoffelimination und sind für Forschungstauchgänge mit häufigen Positionswechseln oder freier Beweglichkeit weniger geeignet.

Für Forschungstauchgänge mit Druckluft bis ca. 30 m Tiefe sind autonome Leichttauchgeräte die sicherste und effizienteste Wahl. Sie gewährleisten maximale Bewegungsfreiheit, reduzieren Strömungseinflüsse und die Gefahr des Verhakens, und ermöglichen die präzise Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen. Schlauchversorgte Systeme sind im Forschungskontext nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z. B. bei zwingend fixierten Arbeitsplätzen oder besonderen Unterwasserstationen, ansonsten bergen sie vermeidbare Risiken und schränken die Effizienz der wissenschaftlichen Arbeit deutlich ein.

Zusammenfassung

Die drei Tätigkeitsfelder unterscheiden sich deutlich in Aufgabenstellung, Methodik, Ausbildung, Einsatzorganisation und Sicherheitsfokus, teilen jedoch die Grundprinzipien professioneller Tauchtechnik und strukturierten Sicherheitsmanagements.

- Forschungstauchen: methodisch präzise, wissenschaftlich orientiert, ökologisch schonend, Einsatz autonomer Leichttauchgeräte, Nachweis wissenschaftlicher Kompetenz

- Gewerbsmäßiges Arbeitstauchen: technisch-handwerklich, physisch anspruchsvoll, effiziente Durchführung technischer Arbeiten, Einsatz schlauchversorgter Geräte, Nachweis technischer Fertigkeiten
- Hilfsleistungen: rettungs- und katastrophenorientiert, schnelle Einsatzbewältigung, meist autonome Leichttauchgeräte für schnelles Anlegen und hohe Mobilität unter Wasser, Nachweis von Rettungskompetenz

Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung, Methodik und Einsatzorganisation ist es nicht zielführend und auch nicht empfohlen, wissenschaftliche Taucheinsätze durch gewerbsmäßige Arbeitstaucher:innen oder Taucher:innen aus Hilfeleistungsunternehmen zu ersetzen. Obwohl alle drei sehr ähnliche und hohe Sicherheitsstandards einhalten, sind die fachlichen Kompetenzen und die methodische Ausbildung der gewerblichen Arbeitstaucher:innen nicht auf wissenschaftliche Fragestellungen, präzise Probenahme oder wissenschaftliche Datenerfassung ausgerichtet. Ein Einsatz gewerbsmäßiger Arbeitstaucher:innen oder auch Taucher:innen aus Hilfeleistungsunternehmen im wissenschaftlichen Kontext kann daher zu unvollständigen oder verfälschten und damit unbrauchbaren Daten führen, oder aber bei unsachgemäßer Probenentnahme, auch zu einer irreversiblen Schädigung des untersuchten Objektes oder Lebensraumes.

Ebenso ist es nicht geboten und sinnvoll, wissenschaftliche Taucher:innen und Taucher:innen im gewerbsmäßigen Arbeitstauchen oder in Hilfeleistungsunternehmen einzusetzen. Zwar verfügen sie über hohe tauchtechnische Kompetenzen und sind oftmals mit geringerem finanziellen Aufwand einzusetzen, jedoch sind ihre Fähigkeiten primär auf präzise Probenahme, wissenschaftliche Methodik und ökologische Schonung ausgerichtet. Handwerkliche, technische Arbeiten unter Wasser, wie Schweißarbeiten, Instandhaltung oder Bergung schwerer Lasten, erfordern hingegen spezielle Fertigkeiten, physische Belastbarkeit und den routinierten Umgang mit komplexer technischer Ausrüstung, die Teil der gewerblichen Arbeitstauchausbildung sind. Ebenso benötigen Einsätze in Hilfeleistungsunternehmen schnelle Entscheidungsfähigkeit, Rettungstaktik und das Arbeiten unter dynamischen, teils gefährlichen Bedingungen – Kompetenzen, die im Forschungstauchen nicht vermittelt werden. Ein Einsatz wissenschaftlicher Taucher:innen in diesen Bereichen würde daher Sicherheitsrisiken erhöhen, die Effizienz mindern und fachgerechte, gut koordinierte Hilfe erschweren.

Fazit

Forschungstauchen, gewerbsmäßiges Arbeitstauchen und Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen sind hochspezialisierte Disziplinen jeweils mit spezifischer Ausbildung, Ausrüstung und Sicherheitsstandards. Forschungstauchen gewährleistet wissenschaftlich verlässliche Daten unter Schonung der Ökosysteme, gewerbsmäßiges Tauchen ermöglicht die sichere Durchführung technischer Arbeiten unter Wasser, und Tauchen in Hilfeleistungsunternehmen gewährleistet schnelle, koordinierte Rettungs- und

Bergungseinsätze. **Eine Vermischung der Tätigkeitsbereiche wird seitens der KFT und der DGUV ausdrücklich nicht empfohlen**, da dies sowohl der geplanten Tätigkeit unter Wasser als solche, aber auch die Sicherheit der Taucheinsätze abträglich sein kann.